

ПРОБЛЕМАҶОИ ИҚТИСОДӢ - ГЕОГРАФИИ АМНИЯТИ ОЗУКАВОРӢ ВА ТАЪМИНОТИ ОН ДАР ӢУДУДИ ЉУМӢУРИИ ТОЉИКИСТОН

САИДЌУЛЗОДА САИДНЕЪМАТУЛЛО САИДЌУЛ

Омузгори кафедраи географияи иқтисодӣ ва методикаи таълими география. Донишгоҳи
давлати Бохтар ба номи Носири Хусрав,
Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Аннатасия: Ӣукумати мамлакат роғъҳои пешрафти минбаъдаи Тоҷикистон ва зина ба зина баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро дар доираи чор ӯадафи стратегӣ, яъне таъмини истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар, ӯифзи амнияти озукаворӣ ва саноатикуҷнонии босурат тарғрезӣ намуда, онро тадриҳан амалӣ мегардонад.

Калидвожа: озукавори, стратегия, амният, иқтисод, коммуникатсионӣ, саноатикуҷнони, диверсификатсия, истеҳсолот

Аннотация. Правительство страны разрабатывает пути дальнейшего развития Таджикистана и поэтапного повышения уровня и качества жизни населения в рамках четырех стратегических целей, а именно обеспечения энергетической независимости, вывода страны из коммуникационного тупика, защиты продовольственной безопасности и ускоренной индустриализации, и осуществляет их поэтапное решение.

Ключевые слова: еда, стратегия, безопасность, экономика, связь, индустриализация, диверсификация, производство,

Abstract: The Government of the country is developing ways to further develop Tajikistan and gradually improve the standard and quality of life of the population within the framework of four strategic goals, namely, ensuring energy independence, overcoming the country's communications impasse, protecting food security and accelerated industrialization, and is implementing them in stages.

Keywords: food, strategy, security, economy, communications, industrialization, diversification, production

Таъмини амнияти озукаворӣ яке аз ӯадафҳои стратегии Љумӯурии Тоҷикистон ба ӯисоб рафта таъкиқи масъалаҳои назариявии он барои мусбӣ амалӣ намудани он басо муҳим ва асосӣ аст. Љумӯурии Тоҷикистон афзалиятҳои миллии хешро дар асоси принципҳои ӯамшарикӣ ва густариши ӯамкориҳои байналмилалӣ татбиқ менамояд ва пайваста барои устувор гардидани муносибатҳои мутақобилан муфиди иқтисодӣ дар минтақа ва дар сатҳи байналмилалӣ талош дорад.

Вобаста ба ин, Љумӯурии Тоҷикистон дувоздаҳ сол қабл, яъне соли 2000 Эълумияи ӯазорсоларо дар радифи 191 кишвари олам ба тасвиб расонид ва Љумӯурии Тоҷикистон ӯамчун узви комилӯуқуқ ва ӯудонашавандаи ӯомеаи ӯаён ба ин Эълумия шомил гардид. Самтҳои фаъолияти ӯомеаи ӯаёонӣ, ки дар Эълумияи ӯазорсола инӯикос ёфтаанд, бо афзалиятҳои ва ӯадафҳои миллии Тоҷикистон ӯамоёнаг мебошанд.

Бо ташаббуси бевоситаи Президенти кишвар, Эмомалӣ Раӯмон барои фароҳам овардани замина ӯиёати рушди минбаъдаи кишвар барномаи дарозмӯёлати илтимоию иқтисодӣ – Стратегияи миллии рушди Љумӯурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015, ки баъри ба низом даровардани раванди рушди кишвар, бо назардошти дурнамои дарозмӯёлат ва мутобиқ ба ӯадафҳои Рушди ӯазорсола таъия гардидааст, айни замон тавассути стратегияҳои миёнамӯёлати паст қардани сатҳи камбизоатӣ мавриди амал ва татбиқ қарор дорад.

Ӣукумати мамлакат роғъҳои пешрафти минбаъдаи Тоҷикистон ва зина ба зина баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро дар доираи чор ӯадафи стратегӣ, яъне таъмини

истиклоляти энергетикі, аз бунбасти коммуникатсионі баровардани кишвар, њифзи амнияти озукаворі ва саноатикуцнонии босурат тарърезі намуда, онро тадриъан амалі мегардонад.

Њамзамон, бо мақсади татбики минбаъдаи њадафҳои стратегии зикршуда Њукумати кишвар азми қотей дорад, ки масъалаҳои рушди устувори макроектисоді, такмили низоми идораи давлаті, пешрафти бахшҳои воқеии иктисодиёт, диверсификатсияи истеъсолот, инчунин таъкими имкониятҳои содиротии мамлакат, беътар сохтани фазои сармоягузорі, дастгирии соњибкорі, њифзи илтимои аъолі, вусъати бозори меънат ва таъвияти имконоти инсониро њаллу фасл намояд.

Дар ин росто мутобиқ ба муқаррароти Стратегияи миллии рушди Љумъурии Тољикистон ва стратегияҳои паст кардани сатњи камбизоаті самтҳои афзалиятноки рушди минбаъдаи маљмӯи соњањо дар бахшҳои алоњида муттаъид шудаанд, ки асосан аз ислоњоти идораи давлаті, рушди бахши хусусі ва љалби инвеститсияњо ва рушди нерӯи инсоні иборат буда, барои расидан ба ин њадафњо тадбирњо ва нишондињандаҳои мушаххас ва иљрошаванда пешбині гардиданд.

Умуман, Стратегияи миллии рушди Љумъурии Тољикистон ва стратегияҳои миёнамӯњлати паст кардани сатњи камбизоаті њамчун санадҳои асосии стратегии мамлакат афзалиятњо ва самтҳои умумии сиёсати давлатро муайян менамоянд, ки онњо ба рушди устувори иктисоді, осонтар сохтани дастрасии аъолі ба хизматрасониҳои муқаррарии илтимои ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум равона карда шудаанд.

Тољикистон дар оғози маръилаи нави рушд қарор дорад, ки он аз мақомоти давлаті, шарикони рушд ва љомеаи шаърванді иштироки фаъолонро дар татбики Стратегияи миллии рушд ва стратегияҳои миёнамӯњлати паст кардани сатњи камбизоаті тақозо менамояд.

Таъйияи механизмҳои њамшарикии давлатию хусусии дар ин њуљъатњо пешбинишуда, ба љалби сармоягузориҳои дохилі, иштироки фаъоли аъолі дар рушди иктисодиёт ва ба шарикони бозьтимоди рушд табдил додани онњо заминаи воқеі муњайё месозад.

Дар оғози солҳои 90-уми садаи гузашта Љумъурии Тољикистон ба мушкилоти амиќи иктисоді дучор омад, ки ба пош хӯрдани Иттињоди Шураві ва давраи гузариш вобаста буд. Ин ба қатъ гардидани дотатсия аз буљети Иттињод, тезу тунд гардидани вазъи љамъиятию сиёсі ва љанги шаърванді, таназзул ёфтани иктисодиёт ва истеъсолот, ноустувории макроектисоді ва зуд камбизоат гардидани аъолі оварда расонид.

Дар давраи аввали рушди баъдишураві тамоми нерӯи кишвар барои ноил шудан ба суботи сиёсі ва таъсиси механизмҳои заминавии бозаргоні нигаронида шуда буд. Дар ин давра маљмӯи мањсулоти дохилі ва нишондињандаҳои соњањои иктисоди воқеі назаррас кам гардида, таваррум чандин маротиба афзуд. Дар ин асно, аъолі наметавонист њатто маводи ниёзи аввалиндараљаи худро дастрас намояд.

Новобаста аз ин мушкилињо, бо ташаббусу талошҳои бевоситаи Президенти мамлакат, Эмомалі Рањмон кишвар сиёсати мақсадноки иктисодиро пеш гирифт, ки мӯътавои асосии он аз ташаққули муносибатҳои нави иктисоди бозаргоні иборат буда, барои ин мақсад ислоњоти доманадору гуногунљабњаи иктисоді татбиқ гардид.

Дар доираи рушди макроектисоді суръати устувори афзоиши маљмӯи мањсулоти дохилі, такмили сиёсати молиявию қарзї, мукамал ва содагардонии низоми андозбандї таъмин мегардад.

Рушди њамкориҳои минтақаві ва њамгирої ба иктисоди љањоні љињати беъбуди низоми идоракунии фаъолияти иктисодии хориљї, таъвияти иштироки Тољикистон дар савдои љањоні, рушди туризм, танзими раванди муњольирати меънаті замина фароњам меорад.

Дар доираи беъбуди фазои сармоягузорі, рушди бахши хусусі ва соњибкорі санадҳои меъриву њуќуќи оид ба беъбуди муњити сармоягузорі ва соњибкорі такмил дода шуда, љињати рушди соњибкорі ва љалби сармоягузорі, дастгирии давлатии соњибкорі ва њавасмандгардонии сармоягузoron заминаи бозьтимод гузошта мешавад.

Таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ, беътар намудани шароит барои рушди инфрасохтори кишоварзӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои об, татбиқи кафолатҳо ва ӯқуқҳои вобаста ба истифодаи замин, ташкили ғизои солим мусоидат менамояд.

Дар самти рушди инфрасохтор пешбинӣ мешавад, ки сохтмони роҳҳои транзитӣ лӣғнати таъмини рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ автомобилӣ ба итмом расонида мешаванд, вазъи роҳҳои маҳаллӣ ва ниғӯдории роҳҳои деҳот беътар мегардад, татбиқи лоиҳаҳои амалишаванда ва нави инвестиционӣ дар соҳаи нақлиёт ва алоқа фаъол мешавад.

Дар самти тавсеаи дастрасӣ ба таъминоти об, санитария ва хољагии манзилию коммуналӣ гузаронидани ислоҳоти институтсионалии самт, баланд бардоштани дастрасии хизматрасонӣ хољагии манзилию коммуналӣ, татбиқи ислоҳот дар ташаккул додани ӯссии моликият ва манфиатдорӣ барои идоракунии фонди манзил пешбинӣ мегардад.

Дар доираи таъмини суботи экологӣ баррасии масъалаҳои таъкими иқтисодии институтсионалӣ оид ба муъити зист бо мақсади таъмини устувории экологӣ, ӯалли мушкилиҳои офатҳои табиӣ тавассути пешгирӣ ва идоракунии самарабахши захираҳои табиӣ, ниғаҳдорӣ ва идоракунии гуногунии биологӣ ва системаҳои экологӣ дар назар аст.

Дар таъмини баробарии гендерӣ ба татбиқи самтҳои тақмили заминаи институтсионалии сиёсати гендерӣ ва таъсиси механизмҳои самарабахш оид ба таъмини дастрасии баробар ба захираҳои афзалият дода мешавад.

Афзалиятҳои миллӣ ва соҳавии кишвар заминаи рушди иқтисоди миллиро ташкил медиҳанд ва татбиқи самаранокӯ саривақтии онҳо ӯадафҳои стратегии Љумӯурии Тоҷикистонро таъмин менамояд. Љукумати Љумӯурии Тоҷикистон, дар навбати худ, сиёсати ислоҳоти иқтисодиро, ки баъри ноил шудан ба ин ӯадафҳо ва ӯамзамон таъмини беӯдошти сатҳои зиндагии мардуми кишвар равона шудааст, татбиқ хоҳад кард.

Дар ин раванд, сиёсати пешгирӣфтаи Љукумати кишвар ӯадафи ягона дорад ва он ӯам таъмини беӯдошти сатҳои зиндагии ӯар як шаърванди Тоҷикистон мебошад.

АДАБИЕТҲОИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Саидзода, Х. (2020). *Амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон*. Душанбе: Дониш.
2. М Раҳимов. (2019). *Иқтисодиёти аграрӣ ва амнияти озуқаворӣ*. Душанбе.
3. Алимов, Ш. (2021). *Географияи иқтисодӣ ва иқтимоии Тоҷикистон*. Душанбе: Ирфон. (Бахшҳои таъминоти озуқа ва кишоварзӣ).
4. Вазорати кишоварзии ҚТ. (2018–2023). *Стратегияи рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ*.